

ЭКСПЕРТИЗА ТАЛАБЛАРИ БУЗИЛГАНДА ЕТКАЗИЛГАН ЭКОЛОГИК ЗАРАР ВА УНИ ҚОПЛАШ ЗАРУРИЯТИ

Ўтаев Ўктам Чориевич

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580750>

Экспертиза талаблари бузилганда етказилган зарарни ўз вақтида аниқлаш ва қоплаш эса экологик адолатни таъминлаш, барқарор ривожланишга эришиш ва келгуси авлодлар манфаатларини ҳимоя қилиш учун зарур шартдир.

Айнан шу жиҳатдан, экологик ҳуқуқбузарликлар оқибатида етказилган зарарни қоплаш институти – экологик жавобгарликнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Бундай зарарларни қоплаш амалиётида юридик, иқтисодий ва техник муаммолар учраб турибди.

Қуйида, авваламбор, экологик зарар тушунчаси ва турлари, уни қоплашнинг ҳуқуқий асослари, мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш йўллари таҳлил қилинади.

Маълумки, экологик зарар – инсон фаолияти (ёки баъзан техноген ҳодисалар) натижасида атроф-муҳит, табиий ресурслар, экосистемалар ва жонли организмларга етказилган салбий таъсирлар мажмуидир. Экологик зарар моддий (иқтисодий баҳоланадиган) ёки номоддий (экологик ва ижтимоий таъсир) шаклда намоён бўлиши мумкин.

Унинг асосий кўринишлари қуйидагилар;

Табиий ресурсларнинг бузилиши. Ер, сув, ҳаво, ўрмонлар каби табиат неъматларининг таркиби ёки сифати ёмонлашади.

Масалан, ернинг эрозияси, дарё ёки кўл сувларининг ифлосланиши, атмосфера ҳавосидаги зарарли моддалар концентрациясининг ошиши ва ҳ.к.

Биологик хилма-хилликнинг йўқолиши. Экосистемаларнинг издан чиқиши, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг камайиши, айрим турларнинг қирилиб кетиши экологик зарарнинг оғир шаклидир. Бу кўринмас зарар бўлиб, қайта тикланиши жуда мураккаб.

Атроф-муҳитнинг захарланиши. Атроф-муҳитнинг физик, кимёвий ёки биологик параметрлари инсон ва табиат учун зарарли даражада ўзгариб кетиши.

Масалан, сувда токсик моддалар меъёрдан ошиши, ҳавода захарли газларнинг тўпланиши, тупроқнинг оғир металллар билан захарланиши.

Аҳоли саломатлигига салбий таъсир. Экологик зарарнинг инсон соғлигига таъсири ҳам бевосита кўринадиди – касалликлар, аллергиялар, заҳарланишлар ва ҳатто ҳаёт учун хавфли хавфлар вужудга келади.

Масалан, ифлосланган ичимлик суви оқибатида юзага келган касалликлар, ҳаво ифлосланиши сабаб чақирилган нафас йўллари касалликлари ва ҳ.к.

Айтиш жоизки, саноат корхоналарининг тозалашларсиз чиқиндиларни дарёларга оқизилиши ёки автомобиль чиқиндилари туфайли шаҳар ҳавосининг меъёрдан ташқари ифлосланиши – экологик зарарнинг оддий, аммо жуда жиддий шаклидир.

Масалан, юқорида эслатилган Наманган вилоятидаги завод чиқиндиларидан дарё ифлосланиши натижасида миллионлаб сувда яшовчи организмлар, жумладан балиқлар нобуд бўлгани бўйича маълумотлар келтирилади.

Бу ҳолат экологик зарарнинг биологик хилма-хилликка таъсири кучли бўлганлигини ва ёмон оқибатларга оиб келишини кўрсатади.

Шунингдек, Тошкент шаҳрининг атмосфера ҳавоси автомобиллар ва саноат туфайли юқори даражада ифлослангани туфайли аҳоли орасида нафас олиш йўллари касалликларини йилдан йилга кўпайиб жиддий хавф хатарларга олиб келаётганлиги аниқланган.

Ўзбекистоннинг қонунчилик тизимида шу каби экологик зарарларни қоплаш зарурияти бир қанча нормаларда мустаҳкамланган.

Жумладан;

✓ “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун (1992): Ушбу қонуннинг 21-моддасига мувофиқ, атроф-муҳитга зиён етказган ҳар қандай шахс ёки ташкилот бу зарарнинг ўрнини қоплаши шартлиги белгиланган. Яъни, қонунчилик даражасида “ифлословчи тўлаши” тамойили миллий ҳуқуққа киритилган.

✓ Фуқаролик кодекси, 962-модда (амалда 985-модда билан уйғун) ва бошқа тегишли моддаларга кўра, шахс мулкий зарар етказган бўлса, уни қоплаши шарт. Бу умумий қоида экологик зарарни ҳам ўз ичига олади – атроф-муҳитга зарар етказиш орқали бошқаларга зиён етказилган бўлса (моддий ёки маънавий), айбдор томон товон тўлайди.

✓ Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик кодекси. Ушбу кодексларда экологик ҳуқуқбузарлик натижасида келиб чиққан зарар учун махсус тартиб-таомил ва компенсация механизмлари кўзда тутилган. Масалан, Жиноят кодекси экологик жиноятлар учун жазо тайинлаганда

зарарни қоплаш мажбуриятини ҳам қўшимча жазо сифатида белгиллади (ЖК 198-моддада “муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва мулкӣ зарарни ундириш” каби санкциялар бор). Маъмурий кодексда эса атроф-муҳитга зарар етказганлик учун жарима тўлашдан ташқари, зарарни ихтиёрий тарзда қоплаш тўғрисида кўрсатмалар ҳам мавжуд.

✓ Халқаро меъёрлар. Ўзбекистон бир қатор халқаро конвенцияларда экологик зарар учун масъулият принципларини тан олган. Масалан, 1993 йилда кучга кирган Европа Экологик зарар тўғрисидаги конвенцияда (Эспоо конвенцияси) трансчегаравий экологик зарар учун давлатлар ўртасидаги масъулият масалалари белгиланган. Яна бир мисол, 2004 йилда қабул қилинган ЕИнинг “Экологик жавобгарлик директиваси” (2004/35/ЕС)га кўра, ЕИ ҳудудида “ифлословчи тўлайди” принципи асосида атроф-муҳитга етказилган зарарни тўғридан-тўғри тўлдириш (реституция) механизми жорий этилган бўлиб, унга мувофиқ ҳатто номулкий зарар – яъни биологик хилма-хилликнинг йўқолиши – учун ҳам масъул шахс тегишли тиклаш тадбирларини молиялаштириши шарт этиб қўйилган. Албатта, бундай халқаро стандартлар Ўзбекистон учун бажарилиши мажбурий бўлмаса-да, улардан ўрнатилган олиб миллий қонунчилигимизни бойитиш имконияти мавжуд.

Шуни таъкидлаш керакки, назарий жиҳатдан экологик зарарни қоплашга доир тизим ҳуқуқий асосга эга бўлса-да, амалиётда унинг самарали ишлашида айрим муаммолар мавжуд.

Экологик зарарни аниқлаш, баҳолаш ва уни қоплаш билан боғлиқ қўйидаги муаммоларни санаб ўтиш мумкин;

Зарарни аниқлаш ва расмийлаштиришдаги мураккабликлар. Экологик зарарни тўғри ва тўлиқ аниқлаш юқори малакали экспертлар, махсус лабораториялар ва замонавий техник базани талаб этади.

Афсуски, Ўзбекистонда бу инфратузилма ҳали тўлиқ шаклланмаган.

Кўп минтақа ва туманларда экологик экспертиза лабораториялари етишмайди, мавжудларида эса замонавий ускуналар кам.

Натижада, зарарни ўлчаш ва далиллаштириш мураккаб кечади. Баъзан зарар факти фақат орқиборан (кечкикиб) аниқланади ёки яширин ҳолда қолиб кетади.

Масалан, бир корхона йиллар давомида ер ости сувларини ифлослантирганини текширувда аниқлаш учун йиллаб вақт ўтиб кетиши

мумкин, чунки охир-оқибат сув сифати сезиларли даражада ёмонлашгандагина муаммо юзага чиқади.

Шу сабаб, зарарни барвақт аниқлайдиган назорат механизмларини ташкил этиш – муҳим муаммо.

Ҳозирда инспекторлар аниқлаган зарар факти бўйича далолатнома тузса-да, унинг юридик аҳамиятга эга бўлиши учун кўпинча қўшимча эксперт хулосаси талаб этилади.

Эксперт хулосасини олиш эса ва вақт ва маблағ талаб этади, баъзан коррупцион омиллар ҳам аралашиши мумкин.

Зарарнинг иқтисодий баҳосини аниқлаш муаммоси. Экологик зарарни пул билан ўлчаш – энг қийин масалалардан бири.

Ҳозирча халқаро даражада экологик зарар баҳоси бўйича ягона методология йўқ.

Айниқса, номоддий зарарлар (биологик йўқотишлар, соғлиққа таъсир, эстетик ёмонлашиш ва ҳ.к.) аксар ҳолда ҳисобга олинмайди ёки баҳсли баҳоланади.

Суд ишларида жабрланувчилар етказилган маънавий зарар учун қандай товон талаб қилишни билмай қолишади ёки даъволари қондирилмайди.

Масалан, бир дарё ифлосланиши оқибатида балиқчилик билан кун кўрувчи одамлар даромадидан маҳрум бўлса, улар кўрган иқтисодий зарарни ҳисоблаш мумкин (йилига қанча балиқ тутиш кутилган эди ва ҳ.к.). Лекин ўша дарёнинг экосистемаси азалий ҳолатини йўқотгани – бу номоддий зарар, унинг баҳоси баҳсли.

Европада эса бундай зарарни баҳолашнинг махсус услублари бор (масалан, “Environmental Liability Directive” доирасида), бизнинг мамлакатда эса бундай методология ҳали ишланмаган.

Натижада, суд жараёнларида талаб қилинаётган товон миқдори бўйича жабрланувчи ва айбдор томон ўртасида тортишувлар юзага келади, суд эса аниқ мезонлар йўқлиги туфайли ўртача бир қарор чиқариши мумкин, лекин у ҳам кўнгилдагидек бўлмаслиги мумкин.

Жавобгар шахсларнинг молиявий имкониятларининг чекланганлиги. Амалиётда кўп ҳолларда экологик зарар етказган шахслар ёки ташкилотлар уни тўлаш учун етарли молиявий ресурсларга эга бўлмайди.

Айниқса, кичик корхоналар ёки яқка шахслар учун миллионлаб сўмлик товон тўлаш имконсиз бўлиши мумкин.

Шунинг учун ҳам суд қарор чиқариб, зарарни тўлашни бўйнига қўйган тақдирда ҳам, унинг ижроси йиллаб чўзилиб кетади ёки умуман таъминланмайди.

Масалан, юқоридаги Наманган вилоятидаги завод мисолида, суд зарарни қоплаш ҳақида қарор чиқарган бўлса-да, корхона молиявий аҳволи ёмонлиги сабабли товон тўловлари ўз вақтида тўлиқ амалга оширилмагани кузатилган эди.

Бу ҳолат экологик жавобгарликнинг бажарилишидаги катта муаммодир – қонун томонидан талаб бор, лекин амалда унга риоя қилинмайди.

Айрим ҳолларда давлат ёки бошқа ташкилотлар зарарни қоплашга мажбур бўлиб қолади, айбдор эса жазодан қочиб кетади.

Суд ва назорат органлари фаолиятидаги камчиликлар. Экологик зарар бўйича суд ишлари одатда мураккаб экспертиза ва кўплаб далилларни талаб қилади.

Лекин айримда техник эксперт хулосаларининг етишмаслиги, ишларнинг чўзилиши, процессуал хатолар туфайли адолат таъминланмай қолиши мумкин.

Масалан, бир ишда инспектор далилларни нотўғри расмийлаштирган бўлса, судда айбдорнинг адвокати бундан фойдаланиб ишни бекор қилдириши мумкин. Ёки судья экологик хулосаларни тўғри баҳолаш учун етарли билим ва маслаҳатга эга эмаслиги мумкин, бу ҳолда ҳам қарор объектив бўлмай қолиши эҳтимоли бор.

Бундай ҳолатлар экологик жавобгарликнинг умумий самарадорлигини пасайтиради, чунки айбдор жазодан қочиб, жабрланувчи товон ололмай қолиши мумкин.

Халқаро тажриба билан солиштиришдаги муаммо. Ривожланган мамлакатларда экологик зарарни қоплаш учун махсус суғурта ва компенсация фондлари мавжуд бўлиб, зарарни тезлик билан қоплаш механизми йўлга қўйилган.

Масалан, Германия ва Нидерландияда катта заводлар экологик суғурта полисларини мажбурий равишда олишади – токи бирор ҳодисада давлат хазинасига зарар тушиб қолмасдан суғурта ҳисобига жабр кўрганларга товон тўланади.

АҚШда ҳам Superfund деб аталган махсус давлат жамғармаси мавжуд бўлиб, тарк этилган ёки банкрот бўлган компаниялар қолдирган заҳарланган майдонларни тозалаш учун маблағ ажратади.

Ўзбекистонда бундай тизимлар ҳали йўлга қўйилмаган.

Бу эса ҳуқуқни қўллашдаги институционал заифликни англатади – чунки зарарни ким қоплаши саволи очиқ қолади.

Экологик жавобгарлик доирасидаги халқаро тажрибани ўрганиш ва миллий шароитга мослаштириш шу нуқтаи назардан муҳимдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қонунчиликда мавжуд муаммоларни ҳал этиш, жумладан экологик зарарни қоплаш масаласи бўйича қуйидаги таклифлар илгари сурилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.“Экологик экспертиза, атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш ва стратегик экологик баҳолаш тўғрисида” қонуни (ЎРҚ-1036, 24.02.2025)
- 2.“Экологик экспертиза тўғрисида” қонуни. 73-II, 25.05.2000. (базавий нормалар: экспертиза тартиби, жавобгарлик).
- 3.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йилги қарори. №202 -атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг иқтисодий механизмлари ва зарарни қоплашга оид нормалар.
- 4.Espoo Convention — Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (UNECE).